

ANA PAULA R. ALVES¹
ANTÔNIO RHONNIELE DE L. SILVA²
DANILO DE C. ALVES³
EDUARDO L. CANTANHEDE⁴
GILVANIA N. MARTINS⁵
ROBERTO S. MORAES⁶
RICARDO DE M. DA SILVA⁷
PAULO RAPOSO⁸

Uso de Ferramentas na Gestão de Dados Softwares de Contabilidade e Gestão

Use of Tools in Data Management: Accounting and Management Software

ARTIGO 6

66-82

¹ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Rodovia BR 470 – Km 71 – n° 1.040 – Bairro Benedito – Caixa Postal 191 – 89130-000 – Indaial/SC. Fone (47) 3281-9000 – Fax (47) 3281-909

² Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Rodovia BR 470 – Km 71 – n° 1.040 – Bairro Benedito – Caixa Postal 191 – 89130-000 – Indaial/SC. Fone (47) 3281-9000 – Fax (47) 3281-909

³ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Rodovia BR 470 – Km 71 – n° 1.040 – Bairro Benedito – Caixa Postal 191 – 89130-000 – Indaial/SC. Fone (47) 3281-9000 – Fax (47) 3281-909

⁴ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Rodovia BR 470 – Km 71 – n° 1.040 – Bairro Benedito – Caixa Postal 191 – 89130-000 – Indaial/SC. Fone (47) 3281-9000 – Fax (47) 3281-909

⁵ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Rodovia BR 470 – Km 71 – n° 1.040 – Bairro Benedito – Caixa Postal 191 – 89130-000 – Indaial/SC. Fone (47) 3281-9000 – Fax (47) 3281-909

⁶ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Rodovia BR 470 – Km 71 – n° 1.040 – Bairro Benedito – Caixa Postal 191 – 89130-000 – Indaial/SC. Fone (47) 3281-9000 – Fax (47) 3281-909

⁷ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Rodovia BR 470 – Km 71 – n° 1.040 – Bairro Benedito – Caixa Postal 191 – 89130-000 – Indaial/SC. Fone (47) 3281-9000 – Fax (47) 3281-909

⁸ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Rodovia BR 470 – Km 71 – n° 1.040 – Bairro Benedito – Caixa Postal 191 – 89130-000 – Indaial/SC. Fone (47) 3281-9000 – Fax (47) 3281-909

Resumo: A Contabilidade é uma disciplina social que acompanha a história humana desde os primórdios da sociedade, quando surgiu a necessidade de documentar e gerenciar bens. Com o passar dos anos, sua evolução se deu em paralelo ao desenvolvimento da humanidade, e hoje ela se encontra em um estágio avançado de digitalização, impulsionada pela tecnologia e pelos sistemas operacionais, que transformaram as práticas manuais anteriores de controle em abordagens tecnológicas modernas. Neste cenário, o objetivo deste estudo é evidenciar a relevância da Contabilidade digital nos escritórios contábeis. Para isso, foi adotada uma abordagem bibliográfica, baseada em artigos científicos veiculados em revistas e em diversos sites da internet, que tratam de temas associados aos softwares de Contabilidade e gestão, abordando os pontos essenciais para a elaboração deste artigo, com dados precisos para sua formulação.

Palavras Chave: contabilidade; gestão; tecnologia; *softwares*.

Abstract: Accounting is a social discipline that has accompanied human history since the earliest societies, arising from the need to document and manage assets. Over the years, its evolution has paralleled human development, and today it has reached an advanced stage of digitalization, driven by technology and operational systems that have transformed previous manual control practices into modern technological approaches. In this context, the aim of this study is to highlight the relevance of digital accounting in accounting firms. To achieve this, a bibliographic approach was adopted, based on scientific articles published in journals and various websites, addressing topics related to accounting and management software and covering the essential points for the development of this article, with accurate data supporting its formulation.

Keywords: Accounting; Management; Technology; Software.

INTRODUÇÃO

A Com ascensão constante das mudanças tecnológicas, os profissionais contábeis devem acompanhar de forma compulsória os passos dos avanços da tecnologia. A contabilidade em si, tem a finalidade de fornecer por meios de registros as ocorrências de variações e movimentações do patrimônio administrativo relacionado a empresa, com o propósito de garantir o controle e manter a gestão administrativa atualizada sobre informações necessárias para a tomada de decisão.

Com o advento dos *softwares* a contabilidade das grandes empresas tomou outro direcionamento diferente da contabilidade de décadas atrás. O contador, agora, tem a responsabilidade e o compromisso de fazer com que sua profissão seja vista pela sociedade e pelos grandes empresários de forma flexível, segura e automatizada, com padrões tecnológicos de ponta. Além da mudança cultural, a contabilidade necessitava de uma mudança nos meios como era executada, precisava cada vez mais, operacionalizar as suas atividades, e para isso, o contador precisava estar atualizado com as ferramentas tecnológicas existentes no mercado (OLIVEIRA, 2005).

Consequentemente, é perceptível que o profissional deve buscar familiarizar-se com o uso de *softwares*, os quais estão postos de maneira acessível em um sistema onde ocorre o processamento de dados para a realização de relatórios que irão ajudar os gestores durante a tomada de decisão.

A contabilidade e gestão de dados recorrem a esses *softwares* para otimizar suas tarefas. Os contadores e outros profissionais devem tirar pleno proveito desse recurso em prol da oportuna informação, desse modo, contribuindo para otimização e desempenho da instituição.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CONTABILIDADE

Segundo Henriksen e Eldon (2012), a contabilidade existe desde 8.000 a.C, oriundo da necessidade do homem de controlar suas posses, e os resultados com as atividades da agricultura, pastoreio e pesca, isso de forma bem rústica, utilizando-se de fichas de barros para efetuar os registros.

Franco (1997), afirma que ainda nas primeiras civilizações foram encontrados registros contábeis, um exemplo disso são as fichas de argila desenhadas com recipientes de cereais encontradas na Mesopotâmia, que segundo estudiosos indicam ser tributos pagos com linhaça e cereais pelos agricultores egípcios, pelo uso da água para irrigação às margens do rio Nilo.

Ao passar do tempo, as operações contábeis foram tornando-se mais complexas e surgem os sistemas de escrituração contábil, que conforme preconiza Favero (2011), ocorre nos séculos XIII e XIV. Mais tarde, já no século XV, com o lançamento do livro *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità*, o professor Luca Pacioli, incluía um sistema de escrituração de partidas dobradas, denominadas *Particularis de Computis et Scripturis*, sendo o pioneiro a descrever o método das partidas dobradas baseado em lançamentos (HENRIKSEN e ELDON, 2012).

Com a Revolução Industrial e as posteriores transformações sofridas no mundo empresarial, tornou-se cada vez mais célere a necessidade de formas de registros contábeis mais sofisticados, chegando à contemporaneidade, à criação da Lei 4320 de 17 de março de 1964, bem como o surgimento da internet e dos sistemas informatizados no final do século XX e que tornou ainda mais premente a adequação de todos os lançamentos contábeis ao novo cenário.

CONTABILIDADE DIGITAL

A era digital é um marco fundamental na evolução da contabilidade global. Com a introdução de sistemas mais sofisticados e relevantes, a contabilidade passou de um modelo simples de registro primitivo para um método mais ágil e eficaz, favorecendo a interação dos conhecimentos essenciais para uma tomada de decisão mais acertada e confiável.

Nesse novo contexto digital, a contabilidade ganhou importância crescente no cenário internacional, já que os avanços tecnológicos possibilitaram aos contadores melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, permitindo a obtenção de informações de forma mais rápida e eficiente (SILVA, ALMEIDA e PEREIRA, 2021).

Esse novo método começou a ser implementado no Brasil em 2015, embora já fosse amplamente adotado em vários outros países, onde as empresas conseguiram acessar rapidamente seus recursos (SILVA, ALMEIDA e PEREIRA, 2021).

De acordo com Silva (2022):

um dos impactos positivos que a implementação de ferramentas tecnológicas trouxe para o ambiente contábil foi o nível de segurança em relação aos trabalhos manuais, adquirindo resultados mais consistentes, diminuindo fronteiras de comunicação e o contínuo manuseio de papéis, distinguindo, uma forma mais sustentável.

As principais vantagens da era digital para a produtividade podem ser agrupadas em quatro categorias essenciais: sistemas de comércio eletrônico, armazenamento de dados em nuvem, organização do planejamento de recursos empresariais (ERP) e avanços na tecnologia digital. A essência dos sistemas contábeis nesta era tecnológica é caracterizada pela

maior acessibilidade e recuperação de dados, facilitada por meio de sistemas integrados, documentação em tempo real e um progresso contínuo (BRAGA e COLARES, 2019).

Pode-se afirmar que a principal tarefa do contador é o desenvolvimento e a gestão de dados que são fundamentais para os usuários, visando auxiliar na tomada de decisões. É evidente que, em setores econômicos, especialmente em pequenas empresas, o papel do profissional contábil sofreu alterações, com a impressão de que sua função primordial é atender às demandas do fisco (SILVA, 2022).

SOFTWARES DE GESTÃO CONTÁBEIS

De acordo com Leite (2023), “sistema de gestão é um mecanismo oferecido como *software*, base tecnológica para gerir os ativos e passivos das empresas de um jeito mais automatizado e organizado, tornando assim os seus negócios cada vez mais eficiente”.

Na área da Contabilidade, esses sistemas funcionam como ferramentas que têm a responsabilidade de controlar, registrar e transcrever relatórios das transações financeiras.

De acordo com Pontotel (2023):

Os sistemas na Contabilidade são ferramentas encarregadas de controlar, registrar e transcrever os relatórios de transações financeira, pois unifica, categoriza e analisa os dados a fim de proporcionar importantes informações para um gerenciamento empresarial mais eficaz e controlado. Com esses sistemas é possível facilitar a documentação e criação de demonstrações financeiras, além de avaliar o desempenho financeiro, cumprindo obrigações fiscais (PONTOTEL, 2023).

Uma pesquisa conduzida por Rupee (2023) apresentou diversas vantagens e desvantagens associadas aos sistemas de gestão contábil, as quais estão ilustradas na tabela a seguir:

VANTAGENS	DESvantagens
Liberdade Geográfica	Dependência de acesso à internet e tecnologia Redução de erros manuais
Redução de erros manuais	Dificuldade em escolher os softwares que atendam às suas necessidades
Maior eficiência das atividades	Perda de contato pessoal
Gestão de documentos facilitada	Resistência de adaptação da equipe Contábil
Maior segurança	Limitações de atendimento de alguns clientes

Fonte: Rupee (2023).

Em sua pesquisa, Sousa (2021) destacou cinco entre diversos programas de gestão contábil. Ele mencionou o Domínio, que abrange todas as áreas da contabilidade e se apresenta como um sistema completo. O Nasajon é descrito como uma opção mais prática para os setores fiscal, financeiro, pessoal e comercial, além de atender o cliente. A Mastrmaq se posiciona como uma fornecedora de soluções no mercado, sendo capaz de realizar tarefas diárias nos escritórios e oferecendo funcionalidades que ajudam em situações mais complexas.

Sousa (2021) também ressaltou a Sage, um sistema bastante intuitivo, cujas funções são automatizadas, eliminando a necessidade de tarefas manuais. É uma excelente escolha para contadores externos ou aqueles que gerenciam seus próprios negócios e precisam de informações em tempo real. Por último, ele mencionou a Alterdata, um *software* voltado para o mercado imobiliário, utilizado na gestão de escritórios contábeis para facilitar a troca de informações de forma mais ágil.

Existem diversos sistemas de gestão contábil que facilitam o trabalho cotidiano dos contabilistas, tornando-o mais ágil e preciso. Além desses, há ainda muitos outros *softwares* semelhantes (SOUSA, 2021).

SISTEMA – DOMÍNIO

De acordo com Sordi (2008), o sistema domínio é um *software* de gestão que tem por finalidade priorizar e focar os processos. Um dos principais *software* utilizados pelos gestores e funcionários de grandes empresas atualmente, sendo uma importante ferramenta na integração dos departamentos, e trazendo uma visão holística da organização e de seus processos, auxiliando na tomada de decisão.

Para implantação do sistema de gestão Domínio, alguns aspectos principais precisam ser considerados, entre eles estão: metas, estratégias e os processos básicos da empresa, setores que farão parte da implementação e os indicadores de desempenho (REGIS, 2021).

Dentre os pontos positivos do sistema estão: Integração com outros sistemas, como por exemplo o e-mail, melhoria na produtividade, o fornecimento de relatórios, a automatização de tarefas, gerando eficiência, maior segurança, com o fornecimento de autenticação, entre outros.

Regis (2021), afirma que há alguns riscos para a implementação, como por exemplo, a falta de treinamento para administradores e usuários, segurança dos dados, existindo outros pontos negativos a saber; riscos de falhas, manutenção, dependência, etc. Contudo, alguns estudiosos apontam que tais riscos podem ser mitigados, como o investimento em treinamentos, avaliação regular da eficiência, o estabelecimento de backup, entre outros.

METODOLOGIA

Os métodos para formular e resolver problemas objetivos de aquisição de conhecimento de forma sistemática incluem pesquisa exploratória e bibliográfica, bem como estudos conduzidos em sites, livros e outros materiais com o objetivo de aquisição de conhecimento. Um dos livros utilizados foi o conhecido livro "Informações aplicadas aos campos da contabilidade, administração e economia". O autor faz uma conexão entre informação, contabilidade, administração e economia, confirmando as peculiaridades de ambientes de negócios mais competitivos e revelando como o processamento de dados se relaciona com esses campos.

Pesquisas realizadas por meio de sites, livros, jornais e entrevistas, demonstrando como os avanços tecnológicos mudaram e revolucionaram o processo de lançamentos contábeis, com o auxílio de varreduras computacionais, um profissional pode ter um melhor desempenho tanto em benefício próprio quanto da empresa, contando com ferramentas valiosas e essenciais para uma tomada de decisão do início ao fim da mesma.

Os autores, Célio Roberto I. Oliveira, Mércia Fernandes Vasconcelos e Orientador: Professor Dr. Aldemar de Araújo Santos, estão com site de pesquisa aberto. avanços tecnológicos novas exigências do mercado forçam as empresas a buscar mais e mais maneiras de maximizar sua produção

e racionalizar seus processos. À medida que a tecnologia avança, a melhoria do trabalho manual se torna crucial para os avanços empresariais. para buscar mais e mais maneiras de maximizar sua produção e racionalizar seus processos. Conforme a tecnologia avança, a melhoria do trabalho manual se torna crucial para os avanços empresariais.

O profissional que atua nessa área precisa fornecer informações muito mais rapidamente e se adaptar a todas as mudanças do mercado e mudanças legislativas para um melhor desempenho. Essa tecnologia permitiu muitas mudanças no trabalho do profissional contábil que antes tomava muito tempo e envolvia lançamentos manuais, tornando - o mais suscetível a erros humanos. para a tecnologia, um contador é mais adequado para um analista contábil que utiliza ferramentas contemporâneas dentro da realidade.

O terceiro tópico foi apresentado pelo gerente sênior de marketing, que tem mais de 15 anos de experiência. em sites e livros para chegar a uma conclusão clara e precisa. artigo sobre as dez vantagens do *software* de contabilidade para empresas, muitas empresas chegaram à conclusão de que o *software* é essencial porque os processos manuais e as práticas contábeis são dispersos. em sites e livros para chegar a uma conclusão clara e precisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Software de contabilidade e gestão auxiliam também nas pequenas e grandes empresas em seu crescimento para se estruturarem financeiramente no mundo do mercado contábil, ter a facilidade em gerenciar vários processos financeiros do mais simples ao mais complexo de maneira ampla e econômica. Atualmente o *software* é muito usado em empresas para se destacar no mundo do mercado, que cada vez mais vem crescendo financeiramente por uma única plataforma.

As organizações fazem uso de programas de contabilidade devido às suas diversas vantagens, e muitos desses programas compartilham arquivos similares. Para as empresas que almejam expandir suas operações no âmbito financeiro, é essencial adotar uma plataforma robusta, repleta de funcionalidades. Nesse contexto, Beaver (2024) apresenta na imagem a seguir os 10 principais benefícios dos *softwares* de contabilidade para empresas em desenvolvimento.

10 benefícios do software de contabilidade para uma empresa em crescimento

O software de contabilidade inclui recursos e funções que capacitam empresas de todos os tamanhos a automatizar, simplificar, aumentar a precisão e melhorar seus processos contábeis e financeiros gerais.

Fonte: Beaver (2024)

Com esses benefícios que o *software* apresenta para a contabilidade é a chave para ajudar empresas em seus processos comerciais rotineiros, pois essas ferramentas permitem que os líderes tenham controle de suas empresas. O *Software* vem evoluindo cada vez mais até mesmo para suprir as necessidades e demandas das empresas. Além disso, sistemas de *software* vem minimizando riscos e oferecendo maior segurança às empresas, por isso seus serviços, vem sendo ainda mais utilizados nos processos contábeis.

CONCLUSÃO

Concluimos que a contabilidade, com a utilização de tecnologias, está se esforçando para aprimorar seus serviços de maneira mais precisa e eficiente, reconhecendo sua enorme relevância na sociedade. Há *softwares* baseados em inteligência artificial que podem ser extremamente benéficos para as empresas, proporcionando ganhos de produtividade em ambientes de trabalho dinâmicos, acelerando a conclusão de tarefas, favorecendo a expansão dos negócios e melhorando o atendimento ao cliente. A tecnologia está presente em todas as áreas, e os contadores precisam dela para otimizar sua produtividade. O principal objetivo do nosso estudo era evidenciar a importância da inovação digital nos escritórios de contabilidade.

REFERÊNCIAS

BEAVER, Scott. **10 principais benefícios do software de contabilidade para empresas**. [S. l.], 13 jun. 2024. Disponível em: <https://www.netsuite.com/portal/br/resource/articles/accounting/accounting-software-benefits.shtml>. Acesso em: 24 nov. 2024.

BRAGA, N. C. L.; COLARES, A. C. V. **Contabilidade Digital**: Os desafios do profissional contador no era tecnológica. 2019.

Contabilidade Digital: O que é, Vantagens, Desvantagens e 5 Ferramentas Indispensáveis para Gestores e Equipes Contábeis. **Rupee**, Rio de Janeiro, p. 20. 11 maio 2023. Disponível em: <https://shre.ink/ohd3>. Acesso em: 27 de novembro de 2024.

FAVERO, Hamilton Luiz. Et Al. **Contabilidade**: teoria e prática. v. 1 6. ed. São

FRANCO, Hilário. **Contabilidade Geral**. São Paulo: Atlas, 1997.

HENRILKSEN, Eldon S.; VAN BREDA, Michael F. **Teoria da Contabilidade**. Tradução de Antonio Zoratto Sanvicente. 1. ed. 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2012.

LEITE, M. Sistema de gestão: tudo para escolher o melhor software empresarial. **Falcora Tecnologia**, Rio de Janeiro, p. 10, 9 out. 2023. Disponível: <https://falcora.com.br/blog/sistema-de-gestao/>. Acesso em: 15 de novembro de 2023.

OLIVEIRA, C. R. (2005). Importância da participação do contador no processo de implantação de Sistemas Integrados de Gestão. **Revista Brasileira de Contabilidade**, 65-76. Paulo: Atlas, 2011.

REGIS, Nicole Campos. **Núcleo do Conhecimento**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2023. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/implantacao-de-sistema>. <Acesso em: 27 nov. 2024

SILVA, A. G. da; ALMEIDA, N. S. de; PEREIRA, S. T. A. Contabilidade 4.0: a tecnologia a favor dos contadores na era digital. **Revista Projetos Extensionistas**. 2021.

SILVA, K. H. J. da. **Contabilidade digital**: impactos da transformação digital na contabilidade e como os profissionais estão se adaptando à nova realidade. Universidade Caxias do sul; 2022.

SILVA, V. M. P. da. **Contabilidade digital**: a contribuição da tecnologia no ambiente contábil, 2022. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/tecnologia-no-ambientecontabil>. Acesso em: 03 de dez de 2024.

Sistemas contábeis: a importância da tecnologia na gestão financeira empresarial. **Pontotel**, São Paulo, p. 15, 11 set. 2023. Disponível: <https://www.pontotel.com.br/sistema-contabil/#1>. Acesso em: 30 de outubro de 2023.

SORDI, José Osvaldo de. **Sistema domínios**: uma abordagem da moderna administração. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

SOUSA, I. de. Conheça os 5 principais tipos de software de gestão contábil do mercado. **ZapSing by Truora**, [S. l.], p. 10, 20 abr. 2021.